

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK BIOLOGIS TELUR BEBEK (*Anas domesticus*) DALAM USAHA PENETASAN

Identification of The Biological Characteristics Of Duck Egg (Anas domesticus) In The Determination Business

¹⁾ N. Putri Sumaryani, ²⁾ Ni Putu Delly Permatasari
^{1,2} IKIP PGRI BALI

Email: putri.sumaryani83@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian untuk Identifikasi karakteristik biologis telur bebek (*Anas domestius*) dalam usaha penetasan di kawasan peternakan Oka di Jalan Jepun Gulingan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, ditinjau dari karakteristik biologis telur bebek dalam usaha penetasan meliputi berat dan ketebalan cangkang telur bebek yang diamati selama 28 hari. Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, pengamatan dilakukan menggunakan metode observasi dengan menggunakan teknik *random sampling* atau sampling acak. 80 butir telur yang diamati dari pukul 11.00- 13.00 WITA data dicatat selama tiga jam. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan berat pada telur yang minimum yaitu 64 gram dan berat maksimum pada telur yaitu 88 gram. Berat telur yang memenuhi syarat- syarat penetasan yaitu dengan berat telur 70- 79 gram dengan ketebalan cangkang 0,45mm. Ketebalan cangkang telur yang terlalu tebal dan terlalu tipis dapat menyebabkan daya tetas pada telur bebek kurang baik dan dapat menyebabkan telur gagal menetas.

Kata kunci : Karakteristik Biologis, Daya Tetas Telur Bebek.

ABSTRACT *Research purposesto identify the biological characteristics of duck eggs(Anas domestius) in the hatchery business in the Oka farm area on Street JepunGulingan sub-districtMengwi districts Badung, reviewed from biological characteristicsduck egg in the hatchery, the weight and thickness of duck egg shells were observed for 28 days. This type of research is quantitative descriptive, observation is done using observation method using random sampling or random sampling 80 eggs are observedfrom 11.00-13.00 WITA the data was recorded for three hours. Data analysis was carried out by descriptive analysis. This research shows minimum egg weight is 64 grams and the maximum weight in eggs is 88 grams. The egg weight that meets the hatching requirements is the weight of the egg70-79 grams with a shell thickness of 0.45 mm. The thickness of the eggshell that is too thick and too thin can cause hatchability in the duck's eggs is not good and can cause the eggs to fail to hatch.*

Keywords: *Biological Characteristics, Duck Egg Hatchability*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya diantaranya keanekaragaman hayati ternak, bebek banyak dipelihara dan sudah sangat akrab dikalangan masyarakat dan banyak dipelihara oleh masyarakat

dan unggas ini sering disebut bebek lokal. Bebek lokal umumnya memiliki karakteristik yang berdeda-beda disetiap daerah dan pemberian namanya disesuaikan berdasarkan geografisnya masing-masing bebek tersebut memiliki

beberapa sifat yang khas, baik pada morfologi maupun produksi telur atau dagingnya.

Bebek (*Anasdomesticus*) merupakan salah satu plasma nutfah ternak Indonesia, bebek dikembangkan untuk mempertahankan keberadaan plasma nutfah yang telah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ternak bebek memiliki keunggulan dibandingkan dengan ternak unggas lainnya yaitu tahanterhadap penyakit. pemeliharaan mudah dan efisien dalam mengubah pakan. Berbeda dengan jenis unggas lainnya ternak bebek walaupun menggunakan pakan berkualitas rendah, namun tetap memproduksi telur. bebek yang dipelihara dengan sistem pemeliharaan tradisional dapat menghasilkan telur 100-150 butir/ekor/tahun. Peternakan bebek di Indonesia umumnya bertujuan untuk memproduksi telur, bebek tegal merupakan bebek petelur yang menjadi andalan sebagian besar pelaku usaha

Banyaknya permintaan atau penggemar daging bebek membuat ternak bebek perlu dikembangkan dan telur bebek yang dapat dibuat asin juga tak kalah dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin tingginya ketersediaan daging dan telur bebek yang diperlukan. Dilihat dari sudut pandang nilai ekonomis di pasaran, ternyata bebek memiliki harga yang amat tinggi. Mengonsumsi bebek (*Anasdomesticus*) ditingkat konsumen saat ini menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peminatan masyarakat yang membeli daging dan telur bebek. Karena masyarakat saat ini telah banyak mengetahui banyaknya khasiat yang terkandung dalam daging bebek dan telur bebek. Salah satu khasiat dari telur bebek yaitu mengandung protein, telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna,

peternakan bebek diberbagai daerah di Indonesia. Tujuan utama para peternak bebek masih tetap berorientasi pada produksi telur sebagai penghasil uang, telur yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya berasal dari unggas yang dternakkan. Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah telur ayam, bebek, dan puyuh. Telur penyu, kalkun, angsa, merpati, dan telur unggas peliharaan lainnya belum maksimal dimanfaatkan karena produksinya sedikit. Bobot dan ukuran telur bebek rata-rata lebih besar dibandingkan dengan telur ayam dan kandungan dalam telur bebek memiliki protein lebih banyak yang terdapat pada bagian kuning telur sebesar 17%, sedangkan bagian putihnya sebesar 11%. Protein telur terdiri dari ovalbumin (putih telur) dan ovavitelin (kuning telur). Protein yang terdapat dalam telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk hidup yang lebih sehat (Karim, 2010).

dan bergizi tinggi. Telur yang di awal telah lulus seleksi terkadang dalam proses perkembangannya dan penetasannya mengalami kegagalan menetas hal ini belum banyak diketahui oleh peternak. Kelemahan telur yaitu memiliki sifat mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan mikroorganisme melalui pori-pori telur. Umumnya telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari 2 minggu di ruang terbuka. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Identifikasi Karakteristik Biologis Telur Bebek (*Anas domesticus*) Dalam Usaha Penetasan"

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau lampau. Sugiyono (2012) penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi daerah tertentu.

subjek dalam penelitian ini adalah telur bebek (*Anas domesticus*) yang di amati objek dalam penelitian ini adalah karakteristik biologis telur bebek (*Anas domesticus*) yang memenuhi syarat-syarat penetasan sebanyak 80 butir telur bebek dalam peternakan yang sama. Data penelitian berupa data kuantitatif tentang identifikasi karakteristik biologis telur

bebek dalam usaha penetasan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode wawancara. Data kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Perhitungan

Persentase Berat Telur Bebek :

$$\% \text{ Berat telur} = \frac{\text{Jumlah Telur}}{\text{Total Jumlah Telur}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Berat Telur Bebek (*Anas domesticus*)

adapun perkembangan berat telur pertama dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pengamatan Berat Telur Hari Pertama

No.	Interval berat telur	Jumlah telur bebek	Persentase (%)
1.	60- 65 gram	1 butir	1
2.	66- 71 gram	11 butir	14
3.	72- 77 gram	50 butir	63
4.	78- 83 gram	14 butir	17
5	84- 89 gram	4 butir	5
Total		80 telur	100

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 butir telur bebek memiliki skala berat terkecil adalah 60-65 gram (1%) dan skala tertinggi adalah 84-89 gram (5%), dan yang memiliki berat 72-77 gram (63%) memiliki jumlah terbanyak yaitu 50 butir telur. berat telur bebek pada hari pertama yang terdapat pada peternakan Oka menunjukkan bahwa terdapat 80 butir telur bebek dan yang memiliki berat yang minimum 60-65 gram terdapat 1 butir telur, kemudian pada berat

telur 66-71 gram terdapat 11 butir telur, kemudian pada berat 72-77 gram terdapat 50 butir telur, kemudian pada berat 78-83 gram terdapat 14 butir telur dan berat 84-89 gram terdapat 4 butir telur. Berat telur pada hari pertama belum menunjukkan adanya perubahan berat telur. Pada hari ke 5 terdapat 10 butir telur bebek yang mengalami perubahan berat telur. Adapun perkembangan berat telur pertama dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Pengamatan Berat Telur Hari Kelima

No.	Interval berat telur	Jumlah telur bebek	Persentase (%)
1.	60- 65 gram	0 butir	0

2.	66- 71 gram	10 butir	15
3.	72- 77 gram	50 butir	71
4.	78- 83 gram	9 butir	13
5	84- 89 gram	1 butir	1
Total		70 telur	100

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 70 butir telur bebek memiliki skala berat terkecil adalah 60-65 gram (0%) dan skala tertinggi adalah 84-89 gram (1%), dan yang memiliki berat 72-77 gram (71%) memiliki jumlah terbanyak yaitu 50 butir telur.terjadinya penurunan telur sebanyak 10 butir dari jumlah awal telur 80 menjadi 70 butir. Telur yang dilakukan

pengamatan sebanyak 70 butir telur bebek memiliki skala berat terkecil adalah 60-65 gram 0 butir telur dan skala tertinggi adalah 84-89 gram 1 butir telur dan yang memiliki berat 72-77 gram memiliki jumlah terbanyak yaitu 50 butir telur.Adapun perkembangan berat telur pada hari ke tujuh dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4

Berat Telur Hari Ke Ketujuh

Pengamatan

No.	Interval berat telur	Jumlah telur bebek	Persentase (%)
1.	60- 65 gram	0 butir	0
2.	66- 71 gram	10 butir	15
3.	72- 77 gram	50 butir	77
4.	78- 83 gram	5 butir	8
5	84- 89 gram	0 butir	0
Total		65 telur	100

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada hari ke 7 tersisa 65 butir telur bebek yang diamati yang memiliki skala berat terkecil adalah 60-65 gram (0%) dan skala tertinggi adalah 72-77 gram (77%) memiliki jumlah terbanyak yaitu 50 butir telur dan yang memiliki berat 84-89 gram (0%).berat telur bebek pada hari ke 7 yang

terdapat pada peternakan Oka menunjukkan bahwa terjadinya penurunan telur sebanyak 5 butir dari jumlah awal telur 70 butir telur menjadi 65 butir telur.Adapun perkembangan berat telur hari ke dua puluh delapan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Berat Telur Hari ke Dua Puluh Delapan

Pengamatan

No.	Interval berat telur	Jumlah telur bebek	Persentase (%)
1.	60- 65 gram	0 butir	0
2.	66- 71 gram	10 butir	15

3.	72- 77 gram	50 butir	77
4.	78- 83 gram	5 butir	8
5	84- 89 gram	0 butir	0
Total		65 telur	100

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 65 butir telur bebek memiliki skala berat terkecil adalah 60-65 gram (0%) dan skala tertinggi adalah 72-77 gram (77%) memiliki jumlah terbanyak yaitu 50 butir telur, dan yang memiliki

berat 84-89 gram (0%). Telur yang menetas pada 28 hari tidak mengalami kegagalan dalam penetasan.pada hari ke 28 telur itik yang baik dalam penetasan memiliki berat 70-79 gram mempunyai daya tetas yang sangat baik.

2. Identifikasi Biologis Ditinjau Dari Cangkang Telur Bebek (*Anas domesticus*).

Tabel 4.6

Pengamatan

Ketebalan Telur Bebek Selama 28 Hari Pengamatan

No	Ketebalan cangkang	Jumlah	Persentase %
1.	0,45 mm	73 butir	91
2	0,55 mm	7 butir	9
Total		80 butir	100

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 80 butir cangkang telur bebek yang memiliki ukuran 0,45 mm merupakan ketebalan cangkang yang paling banyak menetas dengan jumlah 73 butir dengan persentase (91%) butir telur bebek. Sedangkan ketebalan cangkang telur 0,55 mm paling sedikit menetas dengan jumlah 7 butir telur dengan presentase (9%).dari 80 butir telur ketebalan cangkang telur 0,45 mm berjumlah sebanyak 73 butir telur. Ketebalan cangkang telur 0,45 mm memiliki peluang yang besar dalam proses penetasan, sedangkan ukuran cangkang telur 0,55 mm dengan jumlah 7 butir telur ketebalan cangkang telur 0,55 mm memiliki peluang yang sangat kecil dalam proses penetasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Telur bebek (*Anas domesticus*) yang terdapat pada peternakan umumnya mempunyai berbagai macam berat pada telur dimulai dari berat yang paling rendah yaitu 64 gram sampai telur bebek yang mempunyai berat paling tinggi yaitu 88 gram. Berdasarkan berat yang ideal untuk pentasan yaitu rentangan berat telur 70-79 gram sedangkan berat yang terlalu rendah dan terlalu tinggi pada telur daya tetasnya kurang baik.
2. Cangkang telur bebek yang baik dalam proses penetasan yaitu cangkang yang memiliki tebal yang tidak terlalu tipis karena dapat membuat telur pecah sedangkan ukuran cangkang yang terlalu

tebal dapat mempengaruhi proses sirkulasi udara pada telur yang dapat mengakibatkan telur gagal menetas ukuran cangkang telur yang memenuhi syarat dalam penetasan yaitu 0,45mm.

SARAN

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas lebih lanjut dari telur bebek (*Anas domesticus*) dari bintik yang terdapat pada telur, warna pada telur, Serta suhu yang ideal dalam penetasan telur bebek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo. Agung . 2009. Analisis Usaha Ternak Itik Di Kabupaten Sukoharjo.
- Buckle, K.A. Edward.RA. 2010. Ilmu Pangan. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Dewanti R., Yuhan dan Sudiyono. 2014. Pengaruh Bobot dan Frekuensi Pemutaran Telur Terhadap Fertilitas, Daya Tetas, dan Bobot Tetas Itik Lokal. Buletin Peternakan Vol. 38. No. 1. Hal: 16-20.
- Hariato. A. 2010. Manajemen Penetasan Telur Itik. [http:// Itik.mojosari](http://Itik.mojosari). Cara mudah menetasakan telur-itik. Html .(22 Juli 2010)
- Lestari. Dian. 2014. Pengaruh Lama Penyimpanan Dan Warna Kerabang Terhadap Kualitas Internal Telur Itik Tegal. Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Mertayasa. Gede. 2014. Pengaruh variasi suhu terhadap daya tetas telur ayam kampung (*Galanus domesticus*).
- Suprijatna, E.,U. Atmomarsono, dan R. Kartasudjana. 2008. Ilmu Dasar Ternak Unggas. Cetakan ke-2. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Swacita. I.B.N. 2011. Pengaruh Sistem Peternakan Dan Lama Penyimpanan

Terhadap Kualitas Telur Itik. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana.

Yuwanta, T. 2010. Telur dan Kualitas Telur. Gajah Madah. University Press. Yogyakarta.